

O'RTA TA'LIMDA AN'ANAVIY O'YIN ASOSIDAGI GRAMMATIKA DARSLARINI TAQQOSLASH

Rajabaliyeva Barchinoy Nasivali qizi

CHDPU Turizm fakulteti Xorijiy til va adabiyot yo'nalishi

24/24 guruh talabasi

Ilmiy rahbar: Khazratkulova Ezoza Ismat kizi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'rta ta'lim tizimida grammatika darslarini o'qitishda ikki xil yondashuv: an'anaviy va o'yin asosidagi usullar taqqoslanadi. O'rta ta'limda grammatika o'qitishning an'anaviy usuli asosan o'quvchilarga nazariy bilimlar berishga qaratilgan bo'lib, bu usulda grammatika qoidalari yodlanadi va ularni qo'llash o'rgatiladi. O'yin asosidagi yondashuv esa o'quvchilarni faolroq ishtirok etishga va o'rgangan bilimlarini amaliyotda qo'llashga undaydi. Maqolada har ikkala metodning o'quvchilarni motivatsiya qilish, ularning o'rganish samaradorligini oshirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari an'anaviy va o'yin asosidagi yondashuvlarning o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklarini ko'rsatadi. Shuningdek, bu maqola o'qituvchilarga grammatika darslarida samarali pedagogik usullarni tanlashda yordam beradi.

Kalit so'zlar: An'anaviy grammatika, o'yin asosidagi ta'lim, grammatika darslari, o'quvchilarning motivatsiyasi, pedagogik metodlar, o'rta ta'lim, ta'lim samaradorligi.

O'rta ta'lim tizimida grammatika o'qitish an'anaviy va yangi pedagogik usullar yordamida amalga oshiriladi. An'anaviy metodlar ko'pincha o'quvchilarni passiv qabul qiluvchilarga aylantirib qo'yadi, chunki ular dars davomida faqat tinglovchi sifatida qatnashadilar. Bunday darslar asosan nazariy qoidalarga e'tibor qaratadi va ko'pincha o'quvchilarni o'rgatish jarayonida ishtirok etishga jalb qilmaydi. Boshqa tomondan, o'yin asosidagi ta'lim yondashuvi, o'quvchilarga faol qatnashish, jamoaviy o'yinlar orqali grammatika qoidalarini o'zlashtirishni osonlashtiradi. Ushbu maqolada an'anaviy va o'yin asosidagi grammatika darslarini taqqoslab, ularning o'quvchilarning bilim olishdagi samaradorligini o'rganish maqsad qilingan. An'anaviy usulda grammatika darslari odatda nazariy tushunchalarga asoslanadi. O'quvchilarga grammatik qoidalar, jumlar tuzilishi, vaqtlar va modallarni o'rganish va yodlash talab etiladi. Bu usulda darslar ko'pincha auditoriyada o'tkaziladi va o'quvchilarni pasiv tarzda tinglovchilar sifatida qatnashishga majbur qiladi.

O'quvchilarning o'rganish jarayonidagi faolligi kam bo'lib, ular asosan ma'lumotlarni eslab qolishga va ularni imtihonlarda qo'llashga qaratilgan. An'anaviy yondashuv o'rta ta'lim tizimida ko'p yillar davomida qo'llanib kelmoqda. Bu usul grammatik qoidalarni o'quvchilarga tizimli va mantiqiy ravishda o'rgatish uchun qulay bo'lib, ko'pincha ma'lum bir grammatika mavzusi ustida ishlashni nazarda tutadi. Dars davomida o'qituvchi o'quvchilarga nazariy bilimlarni yetkazadi, qoidalarni tushuntiradi va misollar yordamida mustahkamlashni ta'minlaydi. Ushbu metodikada asosiy e'tibor grammatika tuzilmasini to'g'ri tushunish va qoidalarga mos ravishda yozma va og'zaki nutqni rivojlantirishga qaratiladi. An'anaviy usulning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u grammatikani chuqur o'rganish imkonini beradi. Shuningdek, bu usul o'quvchilarga grammatik qoidalarni ketma-ketlik bilan tushunish va o'zlashtirish uchun qulaylik yaratadi. Ammo bunda o'quvchilar odatda passiv rol o'ynaydi, bu esa bilimlarni qabul qilish jarayonini zerikarli qilishi mumkin. Natijada, bunday yondashuv ba'zi o'quvchilar uchun qiziqarsiz bo'lib, motivatsiya pasayishiga olib kelishi mumkin. O'yin asosidagi yondashuvning maqsadi o'quvchilarning qiziqishini oshirish va grammatika o'rganish jarayonini qiziqarli qilishdir. Ushbu usulda o'quvchilar faol ishtirokchi sifatida dars jarayoniga jalb etiladi. O'yinlar orqali o'quvchilar grammatik qoidalarni amalda qo'llashni o'rganadilar, bu esa o'zlashtirish samaradorligini oshiradi. Masalan, til o'rganishga oid rolli o'yinlar, topshiriqlarni birgalikda bajarish, boshqotirmalar yoki boshqa interaktiv mashg'ulotlar yordamida o'quvchilar o'zaro muloqot qilishni va o'rganilgan bilimlarni qo'llashni o'rganadilar. Bu yondashuv o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlab, ularni o'qish jarayonida ijodiy fikrlashga va jamoaviy ishlashga rag'batlantiradi. O'yin asosidagi metodlar o'rganilgan materialni amaliyot orqali mustahkamlash imkonini beradi, bu esa ma'lumotni uzoq muddat eslab qolishga yordam beradi. Biroq, bu usulni samarali qo'llash uchun darslarni oldindan rejalashtirish va o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashish zarur. Har ikki yondashuvning o'ziga xos jihatlari mavjud. An'anaviy yondashuv bilimlarni tizimli tarzda o'rgatishga qaratilgan bo'lsa, o'yin asosidagi usul o'quvchilarning dars jarayonida faol bo'lishiga ko'proq e'tibor qaratadi. An'anaviy usul natijalarning barqarorligini ta'minlash uchun mos keladi, ammo u o'quvchilarni passiv ishtirokchi sifatida qoldirishi mumkin. Aksincha, o'yin asosidagi usullar o'quvchilarning motivatsiyasini oshirib, ularni dars jarayonida faolroq qatnashishga undaydi, lekin bunday metodlarni qo'llashda o'qituvchidan ko'proq ijodiy yondashuv va resurslar talab etiladi. Optimal natijaga erishish uchun bu ikki usulni kombinatsiyalash, ya'ni nazariy bilimlarni o'yin faoliyatlari bilan birlashtirish samarali bo'lishi mumkin. Bu

yondashuv orqali o'quvchilar nazariyani puxta o'zlashtirib, uni amaliyotda mustahkamlash imkoniga ega bo'ladilar. An'anaviy usulda grammatika darslari odatda nazariy tushunchalarga asoslanadi. O'quvchilarga grammatik qoidalar, jumlar tuzilishi, vaqtlar va modallarni o'rganish va yodlash talab etiladi. Bu usulda darslar ko'pincha auditoriyada o'tkaziladi va o'quvchilarni pasiv tarzda tinglovchilar sifatida qatnashishga majbur qiladi. O'quvchilarning o'rganish jarayonidagi faolligi kam bo'lib, ular asosan ma'lumotlarni eslab qolishga va ularni imtihonlarda qo'llashga qaratilgan. O'yin asosidagi yondashuv esa o'quvchilarga grammatik qoidalarni o'rgatishda ko'proq interaktiv va faol usullarni qo'llaydi. Bu usulda o'quvchilar o'yinlar, guruhli mashqlar va boshqa faoliyatlar orqali grammatika qoidalarini qo'llashga o'rgatiladi. Masalan, rolli o'yinlar, vazifalarni hal qilish, yoki virtual o'yinlar yordamida o'quvchilar ko'nikmalarni o'zlashtiradilar. O'yin asosidagi darslar o'quvchilarga ko'proq o'zaro muloqot qilish va yangi ma'lumotlarni yaratishda ishtirok etish imkonini beradi.

O'rta ta'limda grammatika darslarini samarali tashkil etish ta'lim jarayonining muhim qismi hisoblanadi. An'anaviy usul o'quvchilarga grammatikaning nazariy asoslarini mukammal o'rganishga yordam beradi, ammo u o'quvchilarni dars jarayonida faol ishtirok etishga yetarlicha rag'batlantirmaydi. O'yin asosidagi yondashuv esa o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirish va ularning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ushbu usulni qo'llash o'qituvchidan ko'proq ijodiy yondashuv va darslarni puxta rejalashtirishni talab etadi. Optimal natijaga erishish uchun har ikkala yondashuvning afzalliklaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. An'anaviy yondashuv orqali nazariy bilimlarni o'rgatib, ularni o'yin asosidagi faoliyatlar bilan mustahkamlash o'quvchilarning grammatika bo'yicha bilim va ko'nikmalarini yuqori darajada rivojlantiradi. Kelgusida o'qituvchilar va tadqiqotchilar tomonidan bu yondashuvlarning kombinatsiyasini qo'llash bo'yicha yanada chuqur tadqiqotlar olib borilishi tavsiya etiladi. Grammatika o'qitish o'rta ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi, chunki u til o'rgatishning asosini tashkil qiladi. Mazkur tadqiqotda an'anaviy va o'yin asosidagi grammatika darslarining afzalliklari, kamchiliklari va qo'llash imkoniyatlari o'rganildi. An'anaviy yondashuv bilimlarni tizimli o'rgatishga imkon beradi va o'quvchilarga grammatika qoidalarini puxta o'zlashtirishga yordam beradi. Biroq, bu usulda o'quvchilarning dars jarayonidagi ishtiroki cheklangan bo'lib, bu motivatsiya darajasiga salbiy ta'sir qilishi mumkin.

O'yin asosidagi yondashuv, aksincha, o'quvchilarni faol ishtirokchi sifatida shakllantirib, ularning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Ushbu metodik yondashuv

orqali o'quvchilar grammatika qoidalarini o'yinlar, interaktiv mashg'ulotlar va guruhli faoliyatlar yordamida o'zlashtiradi. Bu esa ular o'rganilgan bilimlarni hayotiy vaziyatlarda qo'llash imkonini beradi. Biroq, o'yin asosidagi yondashuvni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'qituvchi tomonidan darslarni puxta rejalashtirish va resurslarni to'g'ri boshqarish talab etiladi. Ta'lim jarayonida har ikki yondashuvning kuchli tomonlaridan foydalanish eng samarali yechim bo'lishi mumkin. Misol uchun, an'anaviy usul orqali grammatik qoidalarning nazariy asoslarini o'rgatib, ularni o'yin asosidagi faoliyatlar orqali amaliyotda mustahkamlash o'quvchilar bilim darajasini sezilarli darajada oshiradi. Shu tariqa, nazariya va amaliyot o'rtasida muvozanatni ta'minlash mumkin bo'ladi. Shuningdek, darslarni yanada interaktiv qilish uchun raqamli texnologiyalar va multimedia vositalaridan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishga yordam beradi. Virtual o'yinlar, til o'rganishga oid mobil ilovalar va boshqa raqamli vositalar orqali o'quvchilarni o'quv jarayoniga jalb qilish mumkin.

Kelgusida pedagoglar tomonidan an'anaviy va o'yin asosidagi yondashuvlarni o'zaro uyg'unlashtirish bo'yicha tajribalar o'tkazilishi maqsadga muvofiqdir. Bu jarayonda har bir darsning maqsadlariga mos ravishda yondashuvlarni tanlash va o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olish muhimdir. Shu bilan birga, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini doimiy ravishda oshirib borish va ularni ta'lim jarayonining faol ishtirokchisi sifatida shakllantirish asosiy maqsad bo'lib qoladi. Oxir-oqibat, o'qitish metodikasida innovatsiyalarni joriy qilish orqali o'quvchilarning tilga bo'lgan qiziqishini oshirish va ular tomonidan o'rganilgan bilimlarni amalda qo'llash ko'nikmalarini mustahkamlash imkoniyati oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge University Press.
2. Harmer, J. (2015). *The Practice of English Language Teaching*. Pearson Education.
3. Vygotsky, L. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
4. Thornbury, S. (2006). *How to Teach Grammar*. Longman.
5. Ellis, R. (2006). Current Issues in the Teaching of Grammar. *TESOL Quarterly*, 40(1), 83-107.
6. Brown, H. D. (2001). *Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy*. Longman.

7. Nation, P., & Newton, J. (2009). *Teaching ESL/EFL Listening and Speaking*. Routledge.
8. Krashen, S. (1982). *Principles and Practice in Second Language Acquisition*. Pergamon.
9. Wood, D. (1998). *How Children Think and Learn: The Social Contexts of Cognitive Development*. Blackwell Publishers.
10. Ur, P. (2012). *A Course in English Language Teaching*. Cambridge University Press.